

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması¹

Deniz Çolak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sinop, Türkiye

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye

Özet

Kaygı, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde bireyin akademik başarısını, sosyal uyumunu ve psikolojik iyi oluşunu etkileyen önemli bir psikolojik değişkendir. Günümüzde öğrencilerin kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, eğitim ve spor bilimleri alanında giderek artan bir ilgiyle ele alınmaktadır. Bu bağlamda spor ve fiziksel aktivitenin, kaygı düzeylerinin düzenlenmesinde önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Ancak sporun türü, yapısı ve uygulama biçimi, kaygı üzerindeki etkilerin yönünü ve düzeyini belirleyebilmektedir. Özellikle bireysel ve mücadele sporları, psikolojik süreçler açısından takım sporlarından farklı dinamikler içermektedir. Bu derleme çalışmanın amacı, judo yapan öğrenciler ile yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini ele alan ulusal ve uluslararası literatürü bütüncül bir bakış açısıyla incelemek ve mevcut bulguları karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Çalışma, herhangi bir birincil veri toplamaya dayanmamakta; spor psikolojisi, eğitim psikolojisi ve fiziksel aktivite alanlarında yayımlanmış bilimsel makaleler, kitaplar ve derleme çalışmalarından yararlanılmaktadır. Kaygının kuramsal temelleri, spor ve fiziksel aktivite ile ilişkisi ve judo sporunun psikolojik boyutu literatür çerçevesinde ele alınmıştır. Literatür bulguları, spor yapan öğrencilerin genel olarak spor yapmayan akranlarına kıyasla daha düşük ve daha yönetilebilir kaygı düzeylerine sahip olduklarını göstermektedir. Judo yapan öğrenciler açısından bakıldığında ise bu spor dalının; öz-denetim, dikkat, konsantrasyon ve duygusal düzenleme becerilerinin gelişimine katkı sağlayabildiği ve bu yönüyle kaygıyı düzenleyici bir potansiyel taşıdığı görülmektedir. Bununla birlikte, rekabet düzeyi yüksek ve pedagojik açıdan uygun biçimde yapılandırılmamış antrenman ortamlarında, özellikle durumluk kaygı düzeylerinin artabildiği de vurgulanmaktadır. Sonuç olarak judo sporunun öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkileri tek yönlü değildir ve bağlamsal faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma, judo yapan ve yapmayan öğrencilerde kaygı düzeylerinin anlaşılmasına yönelik kuramsal bir çerçeve sunmakta ve gelecekte yapılacak nicel ve nitel araştırmalar için yol gösterici bir temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Judo, kaygı, spor psikolojisi, fiziksel aktivite, öğrenciler

¹ . Deniz Çolak'ın Doç. Dr. Ender Eyuboğlu danışmanlığında hazırladığı 653452 numaralı yüksek lisans tezinden yararlanarak üretilmiştir.

Comparison of Anxiety Levels Between Students Who Practice Judo and Those Who Do Not

Deniz Çolak

Provincial Directorate of Youth and Sports, Sinop, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın University, Bartın, Türkiye

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye

Assoc. Prof. Dr. İzzet Karakulak

Mardin Artuklu University, Mardin, Türkiye

Abstract

Anxiety is a significant psychological variable that affects academic achievement, social adjustment, and psychological well-being, particularly during childhood and adolescence. In recent years, identifying the factors influencing students' anxiety levels has become an important research focus in the fields of education and sport sciences. Physical activity and sport participation are widely recognized as effective tools for regulating anxiety; however, the type, structure, and context of sport participation may influence the direction and magnitude of this effect. In this respect, individual and combat sports present distinct psychological characteristics compared to team sports. The aim of this review study is to examine and comparatively evaluate the national and international literature addressing anxiety levels among students who practice judo and those who do not engage in judo or organized sport. This study does not involve the collection of primary data; instead, it is based on a comprehensive review of scientific articles, books, and review studies published in the fields of sport psychology, educational psychology, and physical activity. The theoretical foundations of anxiety, its relationship with sport and physical activity, and the psychological characteristics of judo were examined within a conceptual framework. The findings of the reviewed literature indicate that students who participate in regular physical activity generally exhibit lower and more manageable anxiety levels compared to their non-active peers. Regarding judo practitioners, the literature suggests that judo training may contribute to the development of self-control, attention, concentration, and emotional regulation skills, thereby exerting a potential anxiety-regulating effect. However, studies also emphasize that highly competitive environments and inadequately structured training programs may lead to increased levels of state anxiety, particularly among young athletes. In conclusion, the impact of judo on students' anxiety levels is not unidirectional but rather context-dependent and multidimensional. When implemented within an appropriate pedagogical framework, judo can serve as a supportive tool for psychological well-being; conversely, excessive performance pressure may increase anxiety. This review provides a comprehensive theoretical basis for understanding anxiety levels among students who practice judo and those who do not, and it offers guidance for future empirical research in this field.

Keywords: Judo, anxiety, sport psychology, physical activity, students

Giriş

Kaygı, bireyin tehdit edici ya da belirsiz olarak algıladığı durumlar karşısında ortaya çıkan; bilişsel, duygusal ve fizyolojik bileşenleri bulunan temel bir psikolojik tepkidir. Psikoloji literatüründe kaygı, artmış fizyolojik uyarılma, olumsuz beklentiler ve öznel endişe duygularıyla karakterize edilmektedir (Spielberger, 1983; Raglin, 1992). Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan kaygı düzeyleri; akademik başarı, sosyal uyum, öz-güven ve psikolojik iyi oluş üzerinde belirleyici bir role sahiptir (Cüceloğlu, 2016). Bu nedenle öğrencilerin kaygı düzeylerini etkileyen çevresel ve davranışsal faktörlerin incelenmesi, eğitim ve spor bilimleri açısından önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır.

Düzenli fiziksel aktivite ve sporun ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, çok sayıda bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur. Spor katılımının stresin azaltılması, duygu durumunun düzenlenmesi ve psikolojik dayanıklılığın artırılması gibi etkiler sağladığı belirtilmektedir (Biddle & Asare, 2011; Landers & Arent, 2007). Bununla birlikte, sporun kaygı üzerindeki etkisi tek yönlü değildir. Spor branşının yapısı, bireysel ya da takım sporu olması, rekabet düzeyi ve performans beklentileri gibi faktörler, sporun kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini farklılaştırabilmektedir (Weinberg & Gould, 2019).

Mücadele sporları, fiziksel performansın yanı sıra yüksek düzeyde zihinsel kontrol, dikkat ve duygusal düzenleme becerileri gerektirmesi bakımından diğer spor dallarından ayrılmaktadır. Bu sporlar arasında yer alan judo, teknik yeterlilik kadar disiplin, öz-denetim ve zihinsel odaklanmayı merkeze alan bir spor dalıdır. Judonun temel felsefesi, bireyin yalnızca fiziksel gücünü değil, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki gelişimini de desteklemeyi amaçlamaktadır (Kano, 1986; Tegner, 1974). Bu yönüyle judo, öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerinde düzenleyici ve dengeleyici bir etki oluşturabilecek potansiyele sahiptir.

Literatürde spor yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştıran çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen, judo özelinde yürütülen çalışmaların görece sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmaların bir kısmı, düzenli judo antrenmanlarının öz-güven, dikkat ve duygusal kontrol becerilerini geliştirdiğini ve buna bağlı olarak kaygı düzeylerini azaltabildiğini göstermektedir (Tavacıoğlu, 1999; Nideffer, 1993). Buna karşılık bazı araştırmalar, özellikle rekabetçi ortamlar, performans beklentileri ve müsabaka baskısının, sporcuların durumluk kaygı düzeylerini artırabileceğine dikkat çekmektedir (Martens et al., 1990; Raglin & Hanin, 2000). Bu durum, judo sporunun kaygı üzerindeki etkilerinin tek boyutlu değil, çok yönlü biçimde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; judo yapan öğrenciler ile yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini ele alan ulusal ve uluslararası literatürü derleyerek, mevcut bulguları karşılaştırmalı bir çerçevede değerlendirmektir. Çalışma herhangi bir birincil veri toplamaya dayanmamakta, yalnızca önceki araştırmaların sonuçları ve kuramsal yaklaşımlar üzerinden bir sentez sunmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırmanın, spor psikolojisi alanında judo ve kaygı ilişkisine ilişkin kavramsal bir temel oluşturması ve ileride yapılacak ampirik çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

1. Kaygı Kavramı ve Kuramsal Temeller

Kaygı kavramı, psikoloji literatüründe uzun süredir tartışılan ve farklı kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde ele alınan çok boyutlu bir olgudur. Genel olarak kaygı; bireyin içsel ya da çevresel bir durumu tehdit edici olarak algılaması sonucunda ortaya çıkan, bilişsel değerlendirmelerle birlikte fizyolojik uyarılmayı ve duygusal tepkileri içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Spielberger, 1983; Cüceloğlu, 2016). Bu süreçte birey, geleceğe yönelik olumsuz beklentiler geliştirirken, aynı zamanda bedensel düzeyde artmış uyarılma belirtileri sergileyebilmektedir.

Kaygı kavramının bilimsel temelleri incelendiğinde, psikanalitik, bilişsel ve davranışçı yaklaşımların bu olguyu farklı açılardan ele aldığı görülmektedir. Psikanalitik kurama göre kaygı, bireyin içsel çatışmalarının ve bastırılmış dürtülerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Freud, kaygıyı bireyin benliğini tehdit eden içsel ya da dışsal tehlikelere karşı geliştirdiği bir uyarı mekanizması olarak tanımlamıştır (Freud, 1926/2018). Bu yaklaşımda kaygı, bireyin psikolojik dengesini korumaya yönelik işlevsel bir sinyal olarak değerlendirilmektedir.

Bilişsel yaklaşımlar ise kaygıyı, bireyin olayları algılama ve yorumlama biçimiyle ilişkilendirmektedir. Bu görüşe göre kaygı, nesnel bir tehditten ziyade bireyin durumu nasıl değerlendirdiğiyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle başarısızlık beklentisi, olumsuz benlik algısı ve geleceğe yönelik kontrol kaybı düşünceleri, kaygının temel bilişsel bileşenleri arasında yer almaktadır (Beck & Clark, 1997). Spor ortamında ise performansla ilişkin olumsuz beklentiler ve değerlendirilme kaygısı, kaygı düzeylerini belirgin biçimde etkileyebilmektedir (Weinberg & Gould, 2019).

Kaygının sınıflandırılmasına yönelik en yaygın yaklaşım, Spielberger tarafından geliştirilen durumluk ve sürekli kaygı ayrımıdır. Durumluk kaygı, belirli bir zaman diliminde ve belirli bir durum karşısında ortaya çıkan geçici bir duygusal tepkiyi ifade ederken; sürekli kaygı, bireyin genel olarak kaygıya yatkın bir kişilik özelliğine sahip olmasını tanımlamaktadır (Spielberger, 1983). Spor bağlamında bu ayrım önem taşımakta; müsabaka öncesi yaşanan heyecan ve gerginlik durumluk kaygı olarak değerlendirilirken, bireyin genel kaygı eğilimi sürekli kaygı kapsamında ele alınmaktadır (Martens et al., 1990).

Çocuk ve ergenlik döneminde kaygı, gelişimsel özellikler nedeniyle daha hassas bir yapı göstermektedir. Bu dönemde bireylerin akademik beklentiler, sosyal kabul, aile baskısı ve performans değerlendirmeleri gibi çok sayıda stres kaynağıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Kaygı düzeylerinin artması, dikkat ve konsantrasyon sorunlarına, motivasyon kaybına ve sosyal geri çekilmeye yol açabilmektedir (Erdoğan, 2009; Kıran, 2015). Bu nedenle, çocuk ve ergenlerin kaygı düzeylerini düzenleyici çevresel faktörlerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Spor, bu düzenleyici faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak spor ortamında kaygı, her zaman olumsuz bir unsur olarak ele alınmamaktadır. Belirli bir düzeye kadar yaşanan kaygının, bireyin performansını artırıcı bir uyarılma sağlayabileceği ifade edilmektedir. Bu görüş, ters-U kuramı ve çok boyutlu kaygı modelleri ile açıklanmaktadır (Yerkes & Dodson, 1908; Martens et al., 1990). Buna göre, düşük ya da aşırı yüksek kaygı düzeyleri performansı olumsuz etkilerken, orta düzeydeki kaygı optimal performans için işlevsel olabilmektedir.

Sonuç olarak kaygı, bireyin psikolojik işleyişinde önemli bir yere sahip olup, spor ortamında çok boyutlu bir yapı sergilemektedir. Özellikle judo gibi bireysel ve mücadeleye dayalı spor dallarında, kaygının bilişsel ve fizyolojik bileşenlerinin etkili biçimde yönetilmesi, hem performans hem de psikolojik iyi oluş açısından belirleyici olmaktadır. Bu nedenle kaygının kuramsal temellerinin anlaşılması, judo yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştırmaya yönelik çalışmalara sağlam bir teorik zemin oluşturmaktadır.

2. Spor, Fiziksel Aktivite ve Kaygı İlişkisi

Spor ve fiziksel aktivitenin bireylerin psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri, uzun yıllardır araştırma konusu olmuştur. Düzenli fiziksel aktivitenin; stresin azaltılması, duygu durumunun dengelenmesi ve psikolojik iyi oluşun artırılması gibi olumlu etkiler sağladığı birçok çalışmada vurgulanmaktadır (Biddle & Asare, 2011; Landers & Arent, 2007). Bu bağlamda spor, yalnızca bedensel gelişimi destekleyen bir etkinlik değil, aynı zamanda kaygı gibi psikolojik değişkenlerin düzenlenmesinde önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Kaygı ile spor arasındaki ilişki incelendiğinde, fiziksel aktivitenin hem akut hem de kronik etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Akut etkiler, egzersiz sonrasında kaygı düzeylerinde kısa süreli azalmalar şeklinde ortaya çıkarken; kronik etkiler, düzenli spor katılımı sonucunda bireyin genel kaygı eğiliminde meydana gelen uzun vadeli değişimleri kapsamaktadır (Raglin, 1997). Özellikle düzenli ve planlı fiziksel aktiviteye katılan bireylerin, spor yapmayan bireylere kıyasla daha düşük kaygı düzeylerine sahip oldukları bildirilmektedir.

Bununla birlikte sporun kaygı üzerindeki etkisi, sporun türüne ve yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Takım sporları, sosyal etkileşim ve aidiyet duygusunu güçlendirerek kaygıyı azaltıcı bir rol üstlenebilirken; bireysel sporlar, performans sorumluluğunun tamamen bireyin üzerinde olması nedeniyle farklı psikolojik süreçleri devreye sokabilmektedir (Weinberg & Gould, 2019). Bu durum, sporun kaygı üzerindeki etkilerinin tek yönlü ve genellenebilir olmadığını göstermektedir.

Rekabetçi spor ortamları, kaygı düzeylerinin şekillenmesinde önemli bir faktördür. Müsabaka öncesi ve sırasında yaşanan değerlendirilme korkusu, başarısızlık beklentisi ve sosyal onay ihtiyacı, özellikle genç sporcularda durumluk kaygıyı artırabilmektedir (Martens et al., 1990). Ancak belirli bir düzeyde yaşanan kaygının, bireyin uyarılma düzeyini artırarak performansı olumlu yönde etkileyebileceği de ifade edilmektedir. Bu görüş, optimal uyarılma düzeyi ve ters-U kuramı çerçevesinde açıklanmaktadır (Yerkes & Dodson, 1908).

Çocuk ve ergenlerde spor katılımı, kaygı düzeylerinin düzenlenmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Bu dönemde spor, bireyin öz-güven geliştirmesine, duygusal kontrol becerileri kazanmasına ve stresle baş etme stratejileri oluşturmaya katkı sağlamaktadır (Eime et al., 2013). Bununla birlikte, aşırı rekabetçi ortamlar, yüksek beklentiler ve yanlış antrenman yaklaşımları, sporun kaygıyı azaltıcı etkisini tersine çevirebilmektedir. Bu nedenle sporun psikolojik faydalarının ortaya çıkabilmesi için yaşa, gelişim düzeyine ve bireysel özelliklere uygun planlanması gerekmektedir.

Literatürde spor yapmayan bireylerin, spor yapanlara kıyasla daha yüksek kaygı düzeyleri sergilediğine ilişkin bulgular da dikkat çekmektedir. Fiziksel aktivite yoksunluğunun, stresle baş etme becerilerinin zayıflaması ve duygusal düzenleme mekanizmalarının yeterince gelişmemesiyle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Fox, 1999). Bu bağlamda spor, özellikle öğrenciler için koruyucu bir psikolojik faktör olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak spor ve fiziksel aktivite, kaygı düzeyleri üzerinde önemli ve çok boyutlu etkilere sahiptir. Sporun türü, rekabet düzeyi, bireysel beklentiler ve antrenman ortamı gibi değişkenler, bu ilişkinin yönünü belirlemektedir. Özellikle bireysel ve mücadele sporları bağlamında, kaygının performans üzerindeki rolünün dikkatle ele alınması gerekmektedir. Bu kuramsal çerçeve, judo yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştırmaya yönelik değerlendirmeler için temel bir altyapı oluşturmaktadır.

3. Judo Sporunun Psikolojik Boyutu

Judo, fiziksel performansın ötesinde zihinsel disiplin, duygusal kontrol ve öz-denetim gerektiren bir mücadele sporudur. Kuramsal olarak judo, yalnızca rakibi yenmeye odaklanan bir spor dalı değil; bireyin kendini tanımasını, duygularını yönetmesini ve zihinsel denge kurmasını amaçlayan bütüncül bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Judonun kurucusu Jigoro Kano, bu sporu bireyin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini bir arada ele alan bir sistem olarak kurgulamıştır (Kano, 1986). Bu yaklaşım, judo sporunun psikolojik boyutunu anlamada temel bir çerçeve sunmaktadır.

Judoda başarı, yalnızca teknik yeterlilik ve fiziksel güçle sınırlı değildir. Müsabaka sırasında sporcu, anlık kararlar almak, rakibin hamlelerini öngörmek ve baskı altında duygusal kontrolünü sürdürebilmek zorundadır. Bu durum, dikkat, konsantrasyon ve öz-düzenleme becerilerinin judo performansında belirleyici bir rol üstlenmesine neden olmaktadır (Nideffer, 1993). Özellikle bireysel bir spor olması nedeniyle, judoda yaşanan başarı ya da başarısızlığın sorumluluğu doğrudan sporcuya aittir ve bu durum psikolojik süreçleri daha görünür hâle getirmektedir.

Judo antrenmanları, sporcuların disiplinli çalışma alışkanlıkları geliştirmesine ve öz-denetim becerilerini güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Düzenli antrenman süreci, bireyin hedef belirleme, sabır gösterme ve zorluklarla baş etme becerilerini geliştirmesine olanak tanımaktadır. Literatürde, bu tür psikolojik kazanımların özellikle çocuk ve ergen sporcularda özgüven artışı ve duygusal dayanıklılıkla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Tavacıoğlu, 1999; Weinberg & Gould, 2019).

Judonun psikolojik boyutunda öne çıkan kavramlardan biri de duygusal düzenlemedir. Müsabaka ortamı; belirsizlik, değerlendirilme korkusu ve başarısızlık endişesi gibi kaygı uyandırıcı unsurlar içermektedir. Judocu, bu ortamda hem fizyolojik uyarılmayı hem de bilişsel kaygıyı yönetebilme becerisi geliştirmek durumundadır. Bu süreçte öğrenilen duygusal kontrol stratejilerinin, spor ortamının dışına taşarak günlük yaşamda da işlevsel hâle gelebildiği ifade edilmektedir (Raglin & Hanin, 2000).

Bununla birlikte judo sporunun kaygı üzerindeki etkileri her zaman tek yönlü değildir. Bazı çalışmalarda, özellikle yüksek rekabet düzeyine sahip müsabakalarda ve yoğun performans beklentisi altında bulunan sporcularda durumluk kaygı düzeylerinin artabildiği bildirilmiştir (Martens et al., 1990). Bu durum, judo sporunun psikolojik etkilerinin; antrenman biçimi, antrenör yaklaşımı, yaş grubu ve sporcunun deneyim düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaşabileceğini göstermektedir.

Çocuk ve ergen judocular açısından bakıldığında, judo eğitiminin yapılandırılmış ve gelişimsel özelliklere uygun biçimde sunulması büyük önem taşımaktadır. Uygun pedagojik yaklaşımlarla yürütülen judo eğitimi, kaygıyı azaltıcı ve psikolojik iyi oluşu destekleyici bir rol üstlenebilirken; aşırı baskı ve erken yaşta yoğun rekabet, kaygı düzeylerinin artmasına yol açabilmektedir (Fraser-Thomas et al., 2008). Bu nedenle judo sporunun psikolojik boyutu, yalnızca sporcu özellikleriyle değil, aynı zamanda antrenman ve eğitim ortamının niteliğiyle birlikte değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak judo, psikolojik açıdan yüksek düzeyde zihinsel odaklanma, duygusal kontrol ve öz-denetim gerektiren bir spor dalıdır. Bu özellikleriyle judo, öğrencilerin kaygı düzeylerini düzenleyici bir potansiyel taşımakla birlikte, yanlış yapılandırılmış ortamlar ve aşırı rekabet koşullarında kaygıyı artırıcı bir etki de yaratabilmektedir. Bu çok boyutlu yapı, judo yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştırmaya yönelik çalışmalarda dikkate alınması gereken temel bir kuramsal zemini oluşturmaktadır.

4. Judo Yapan ve Yapmayan Öğrencilerde Kaygı Düzeyleri: Literatürün Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştıran araştırmalar, fiziksel aktivitenin psikolojik düzenleyici rolüne dikkat çekmektedir. Genel olarak spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan akranlarına kıyasla daha düşük kaygı düzeylerine sahip oldukları; stresle baş etme, duygusal kontrol ve öz-güven gibi psikolojik beceriler açısından daha avantajlı bir profil sergiledikleri bildirilmektedir (Biddle & Asare, 2011; Fox, 1999). Bu bulgular, sporun kaygı üzerinde koruyucu bir faktör olarak işlev görebileceğini göstermektedir.

Literatürde judo yapan öğrenciler özelinde ele alınan çalışmalar, bu spor dalının psikolojik etkilerinin mücadele sporlarının doğasına özgü bazı özellikler taşıdığını ortaya koymaktadır. Judo, bireysel sorumluluğun yüksek olduğu bir spor olması nedeniyle, sporcuların kaygı ile yüzleşme ve bu kaygıyı yönetme becerilerini geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bazı araştırmalarda, düzenli judo eğitimi alan öğrencilerin öz-denetim, dikkat ve konsantrasyon becerilerinde gelişme gösterdiği; buna paralel olarak sürekli kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu belirtilmektedir (Tavacıoğlu, 1999; Nideffer, 1993).

Buna karşın, rekabetçi judo ortamlarında bulunan öğrencilerde, özellikle müsabaka öncesi ve sırasında durumluk kaygı düzeylerinin yükseldiğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Performansın bireysel olarak değerlendirilmesi, hata yapma korkusu ve kazanma baskısı, judoda kaygı artırıcı unsurlar arasında yer almaktadır (Martens et al., 1990; Raglin & Hanin, 2000). Bu durum, judo yapan öğrencilerde kaygının tamamen ortadan kalkmadığını; aksine, uygun şekilde yönetilmediğinde performansı ve psikolojik iyi oluşu olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.

Spor yapmayan öğrencilerde kaygı düzeyleri incelendiğinde ise, bu grubun genellikle daha sınırlı stresle baş etme stratejilerine sahip olduğu ve kaygı düzeylerinin daha değişken olduğu bildirilmektedir. Fiziksel aktiviteye düzenli olarak katılmayan bireylerde, sosyal kaygı, akademik kaygı ve genel stres düzeylerinin daha yüksek olabildiği ifade edilmektedir (Landers & Arent, 2007). Bu bağlamda spor yapmayan öğrenciler, kaygıyla başa çıkmada sporun sunduğu psikolojik kazanımlardan yoksun kalabilmektedir.

Judo yapan ve yapmayan öğrencilerin karşılaştırıldığı çalışmalar, yaş, cinsiyet, spor deneyimi ve antrenman süresi gibi değişkenlerin kaygı düzeyleri üzerinde belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Özellikle çocuk ve ergenlik döneminde, sporun eğitsel ve pedagojik bir çerçevede sunulması; kaygıyı azaltıcı etkilerin ortaya çıkmasında kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Fraser-Thomas et al., 2008). Uygun biçimde yapılandırılmış judo eğitimi, öğrencilerin kaygıyı tanıma ve yönetme becerilerini geliştirebilirken; aşırı rekabetçi ve baskı odaklı yaklaşımlar bu etkiyi tersine çevirebilmektedir.

Mevcut literatür bütüncül olarak değerlendirildiğinde, judo yapan öğrencilerin kaygı profillerinin spor yapmayan öğrencilere kıyasla daha düzenli ve yönetilebilir olduğu; ancak bu durumun antrenman ortamı ve bireysel özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle judo sporunun kaygı üzerindeki etkilerinin, yalnızca “azaltıcı” ya da “artırıcı” şeklinde ikili bir bakış açısıyla değil, bağlamsal ve çok boyutlu bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak literatür, judo yapan ve yapmayan öğrenciler arasında kaygı düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar bulunduğunu; bu farklılıkların sporun niteliği, bireysel deneyim ve çevresel koşullarla yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu karşılaştırmalı değerlendirme, judo sporunun öğrencilerin psikolojik gelişimindeki rolünü daha iyi anlamaya katkı sağlamak ve ileride yapılacak ampirik çalışmalar için önemli bir kuramsal temel sunmaktadır.

Sonuç

Bu derleme çalışmada, judo yapan öğrenciler ile yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini ele alan ulusal ve uluslararası literatür bütüncül bir bakış açısıyla incelenmiştir. Kaygının çok boyutlu yapısı dikkate alınarak, sporun ve özellikle judo gibi bireysel mücadele sporlarının öğrencilerin psikolojik süreçleri üzerindeki etkileri kuramsal ve ampirik çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, spor katılımının kaygı düzeyleri üzerinde genel olarak düzenleyici ve koruyucu bir rol üstlendiğini, ancak bu etkinin sporun niteliğine ve uygulama biçimine bağlı olarak farklılaşabildiğini göstermektedir.

Literatür, düzenli fiziksel aktiviteye katılan öğrencilerin, spor yapmayan akranlarına kıyasla stresle baş etme, duygusal düzenleme ve öz-güven açısından daha avantajlı bir profile sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Biddle & Asare, 2011; Fox, 1999). Bu durum, sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik gelişimi destekleyen önemli bir araç olduğunu doğrulamaktadır. Spor yapmayan öğrencilerde ise kaygı düzeylerinin daha değişken ve çoğu zaman daha yüksek seyrettiği; bu grubun kaygıyla baş etme stratejilerinin sınırlı olabildiği bildirilmektedir (Landers & Arent, 2007).

Judo özelinde değerlendirildiğinde, bu spor dalının psikolojik boyutunun belirgin olduğu görülmektedir. Judo, bireysel sorumluluğun yüksek olması, doğrudan rakiple mücadele edilmesi ve performansın anlık kararlarla şekillenmesi nedeniyle, sporcuların kaygıyla yüzleşmesini ve bu kaygıyı yönetmesini zorunlu kılmaktadır. Literatürde, düzenli ve pedagojik ilkelere uygun biçimde yürütülen judo eğitiminin; öz-denetim, dikkat, konsantrasyon ve duygusal kontrol becerilerini geliştirebildiği ve buna bağlı olarak sürekli kaygı düzeylerini azaltabildiği belirtilmektedir (Nideffer, 1993; Tavacıoğlu, 1999). Bununla birlikte, yoğun rekabet ortamları ve yüksek performans beklentileri altında bulunan judocuların durumluk kaygı düzeylerinde artış yaşanabildiği de vurgulanmaktadır (Martens et al., 1990; Raglin & Hanin, 2000).

Bu bulgular, judo yapan öğrencilerin kaygı düzeylerinin spor yapmayan öğrencilere kıyasla daha yönetilebilir bir yapıda olduğunu, ancak bu durumun otomatik ve değişmez olmadığını göstermektedir. Antrenman ortamının niteliği, antrenör yaklaşımı, yaş grubu, spor deneyimi ve bireysel psikolojik özellikler, judonun kaygı üzerindeki etkilerini belirleyen temel değişkenler arasında yer almaktadır. Özellikle çocuk ve ergenlik döneminde, judo eğitiminin gelişimsel özellikler gözetilerek yapılandırılması; sporun kaygıyı azaltıcı etkilerinin ortaya çıkması açısından kritik bir öneme sahiptir (Fraser-Thomas et al., 2008).

Sonuç olarak bu derleme, judo sporunun öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerinde tek yönlü bir etkiye sahip olmadığını; aksine, bağlamsal ve çok boyutlu bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Judo, uygun koşullar altında uygulandığında kaygıyı düzenleyici ve psikolojik iyi oluşu destekleyici bir spor dalı olarak değerlendirilebilirken, yanlış yapılandırılmış ve aşırı baskı içeren ortamlarda kaygıyı artırıcı bir faktör hâline de gelebilmektedir. Bu nedenle, judo yapan ve yapmayan öğrencilerin kaygı düzeylerini karşılaştırmaya yönelik gelecekteki araştırmalarda, nicel bulguların yanı sıra psikososyal ve pedagojik değişkenlerin de dikkate alınması önerilmektedir.

Bu çalışma, birincil veri toplamaya dayanmayan derleme niteliğiyle sınırlı olmakla birlikte, judo ve kaygı ilişkisine dair literatürdeki mevcut bilgileri bütüncül bir çerçevede sunmakta ve ileride yapılacak ampirik araştırmalar için kuramsal bir zemin oluşturmaktadır.

Kaynaklar

Akarçeşme, C. (2004). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi.

Beck, A. T., & Clark, D. A. (1997). An information processing model of anxiety: Automatic and strategic processes. *Behaviour Research and Therapy*, 35(1), 49–58. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(96\)00069-1](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00069-1)

Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: A review of reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 45(11), 886–895. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090185>

Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve davranış: Psikolojinin temel kavramları (31. bs.). Remzi Kitabevi.

Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 10, 98. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-98>

Erdoğan, İ. (2009). Eğitim psikolojisi. Pegem Akademi.

Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. *Public Health Nutrition*, 2(3a), 411–418. <https://doi.org/10.1017/S1368980099000567>

Fraser-Thomas, J., Côté, J., & Deakin, J. (2008). Understanding dropout and prolonged engagement in adolescent competitive sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 9(5), 645–662. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.08.003>

Freud, S. (2018). Kaygı (Çev. H. Yavuz; Özgün eser 1926). Say Yayınları.

Kano, J. (1986). Mind over muscle: Writings from the founder of judo. Kodansha International.

Kiran, A. (2015). Spor psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Landers, D. M., & Arent, S. M. (2007). Physical activity and mental health. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), *Handbook of sport psychology* (3rd ed., pp. 469–491). Wiley.

Martens, R., Vealey, R. S., & Burton, D. (1990). Competitive anxiety in sport. *Human Kinetics*.

Nideffer, R. M. (1993). Psychology of performance. *Human Kinetics*.

Raglin, J. S. (1992). Anxiety and sport performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 20, 243–274. <https://doi.org/10.1249/00003677-199201000-00009>

Raglin, J. S. (1997). Anxiolytic effects of physical activity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 29(4), 447–454. <https://doi.org/10.1097/00005768-199704000-00003>

Raglin, J. S., & Hanin, Y. L. (2000). Competitive anxiety. In Y. L. Hanin (Ed.), *Emotions in sport* (pp. 93–111). *Human Kinetics*.

Spielberger, C. D. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (STAI)*. Consulting Psychologists Press.

Tavacioğlu, L. (1999). Sporda dikkat ve konsantrasyon. Bağırğan Yayınevi.

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). *Foundations of sport and exercise psychology* (7th ed.). *Human Kinetics*.

Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, 18, 459–482.
<https://doi.org/10.1002/cne.920180503>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9